

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2

ISSUE 21 APRIL-JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. ELISA S. ENRIQUE

Instructor 1

Pangasinan State University

elisasantosenrique@gmail.com

“LANDAS NG PANGARAP”

Bago ako nging Guro
Natutunan ko ng Yumuko
Magpakumbaba at wag sumuko
Sa mga problema sa mundo
Na Tinatapakan at haharapin ko

Iba't ibang tao at mag-aaral
Kasama ng mga taong mararangal
Marami akong matutunang aral
Kasama sa bawat kung dasal
Ang makita ang aking sarili
Sa tagumpay na aking minimithi

Para sa aking itinubong binhi
Sa bawat magaaral na umaasa
Sa bawat kumpas ng aking daliri.
Daliri na magsisilbing gabay
Sa tatahakin nilang buhay
Sa ikabubuti at ikatagumpay
Ng bawat mong gabay at pag alalay.

